

DALA IHOTA O‘RMONZORLARINI BARPO ETISH

¹Djumaboyev Saydullo, ²Zafarov Og‘abek Zafar o‘g‘li, ³Karimov Toxir Talatjon o‘g‘li

¹q.x.f. nomzodi, ²talaba, ³talaba

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologilar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005175>

Annotatsiya. O‘shbu maqolaning qisqacha mazmuni shundan iboratki sunniy o‘rmonzorlar barpo etish o‘rmonni qayta tiklash ishlarini o‘z ichiga oladi. O‘rmon o‘stirishning asosiy maqsadi tog‘, cho‘l va sug‘oriladigan mintaqalarda har xil ixota daraxtorlari, yo‘llarni dalalarni, qirg‘oqlarning, shahar va qishloqlarda, yashil to‘siqlar tashkil qilish va kuchli shamol va garimsellar ta‘sirida bo‘lmagan hududlarda asosan sug‘orish inshootlari va yo‘llar chetlariga ixota daraxtzorlari ekish bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ihota daraxzorlari, iqlimiy va gidrologik, tuproq, shamol, lalmikor, sho‘rlangan yerlar, panjarasimon, o‘rmon, suv, eroziya, ko‘chatlar, tog‘ mintaqasi, suniy o‘rmonzorlar.

Abstract. The summary of this article is that the establishment of Sunni forests involves reforestation. The main goal of afforestation is information on the establishment of various hedgerows, roads, fields, coasts, cities and villages, green fences in mountain, desert and in areas not affected by strong winds and garimcells, information is provided mainly on irrigation facilities and roadside plantings.

Keywords: environmental groves, climatic and hydrological, soil, wind, drought, saline lands, trellis, forest, water, erosion, seedlings, mountain region, artificial forests.

O‘rmonlarning tabiiy ko‘payishi insonlar bevosita aralashmasdan ko‘payadi. Bu yo‘l bilan ko‘payadigan o‘rmonlar zararkunandalari va kasaliklari chidamliroq ko‘p yil yashaydigan va iqtisodiy samara tomonidan yuqoriroq bo‘ladi, chunki mehnat va harajat talab qilmaydi. Ammo, Respublikamiz mintaqalarida tabiiy ko‘payish juda sust o‘tmoqda. Chunki ularni ko‘payishiga eng birinchi to‘siq bu rejalangan miqdorda chorva mollarini boqish sabab bo‘lmada.

Masalan tog‘ sharoitida archalarning ko‘payishi umuman sezilmaydi. Ba‘zi bir butalar yarim butalar tog‘ olchasi, do‘lana, namatak, irg‘ay maydoni ko‘payib ketmoqda. Lekin grek yong‘og‘i, xandon pista, zaranglar va boshqa daxtzorlar maydoni esa kamayib bormoqda.

Shuning uchun ham o‘rmonzorlarni qayta tiklashning asosiy usullari ko‘chat ekib yoki urug‘ sepib tiklash hisoblanadi.

Mamlakatimining qumli mintaqalarida sun‘iy o‘rmonzorlar (80-90 %) urug‘larni sepish, tog‘ mintaqalarida va sug‘oriladigan yerlarda daraxtorlar ularning ko‘chatlarini ekish yo‘li bilan barpo etilmoqda. Ushbu usulda ekish ishlari amalga oshirilganda ko‘chatlar birinchi yillarni urug‘dan o‘sib chiqqan nihollarga qaraganda bir muncha tezroq o‘sadi. Ammo urug‘idan ekib tashkil qilingan o‘rmonzorlar tuproqda yashaydi va biologik tomondan ancha chidamliroq bo‘ladi. Bunday o‘rmonzorlar tashkil qilish uchun aloxida niholxonalar barpo etish kerak emas va urug‘ini sepish ko‘chat ekishga qaraganda ancha yengil ish hisoblanadi. Lekin urug‘idan sepib daraxtorlar barpo etish ko‘p jixatdan ob-havo sharoitiga bog‘liq.

Sun‘iy o‘rmonzorlar barpo etish o‘rmonni qayta tiklash ishlarini o‘z ichiga oladi. O‘rmon o‘stirish degan so‘z avval o‘rmon bilan qoplangan joylarga (dalalar, qishloq xo‘jaligida foydalanilmaydigan maydonlar, qumliklar, jarliklar) o‘rmonlar oralig‘idagi bo‘sh yerlarga, qirg‘ilgan daraxtalardan ozod bo‘lgan maydonlarga yog‘in natijasida o‘rmonlar yo‘q bo‘lib

ketgan hamda ekilgan ko‘chatlar ko‘karmagan maydonlarda hamda yaylovlarda ko‘chat ekib yoki urug‘ni sepib, o‘rmon barpo qilish ma‘nosini bildiradi.

O‘rmon o‘stirishning asosiy maqsadi tog‘, cho‘l va sug‘oriladigan mintaqalarda har xil ixota daraxtlari, yo‘llarni, dalalarni, qirg‘oqlarning, shahar va qishloqlarda, ishchilar posyolkalarida yashil to‘siqlar tashkil qilishdir. Cho‘l yaylovlar unumdorligini oshiruvchi qumliklarni ko‘chishdan saqlovchi yashil qalqonlar hamda har xil plantatsiyalar yaratishdan iboratdir.

Ko‘pincha tuproqqa ishlov berish, sun‘iy o‘rmonlar yaratishda asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ularning ko‘karishi, saqlanishi va birinchi yilda rivojlanishini taminlashda katta rol o‘ynaydi.

Yerga ishlov berishdan asosiy maqsad uning fizik xossalarini, namlik va issiqlik rejimini, mineral oziqlanishini yaxshilashga va yovvoyi o‘tlardan tozalashga qaratiladi. Ushbu ishlar yuqori agrotexnik darajada amalga oshirilsa albatta chidamli va yuqori mahsulotli o‘rmonzorlar yaratishga zamin tayyorlanadi.

Ko‘pchilik tajribalar tuproqqa har xil ishlov berish ekilgan ko‘chatlarga asosan 10-15 yoshgacha ta‘sir qilishini ko‘rsatilgan.

Ixota daraxtzorlarni nishabi 4-6^o va undan yuqori bo‘lgan qiyaliklarda barpo etiladi. Ular to‘g‘ri burchakli katak sifatida joylashtiriladi. To‘g‘ri burchakning uzun tomoni yo‘nalishga joylashgan ixota daraxtlarini asosiy kalta yoki qisqa tomonidagi esa qo‘shimcha (yordamchi) daraxtzorlar deb ataladi. Asosiy ixota qatorlarini asosan kuchli shamollar garmsellar yo‘nalishiga tik, yordamchilarni esa asosiy qatorga ko‘ndalang ravishda barpo etiladi.

Sug‘oriladigan va lalimikor yerlarda ixota daraxtlarini barpo etish sxemalarini tuzishda har bir turning biologik xususiyati va sharoiti va ularning maqsadlari e‘tiborga olinadi.

Ixota daraxtlarini barpo qilish uchun loyihalar va ularni o‘stirishda asosiy e‘tibor daraxt turlari konstruksiyasini (tuzilishini) tanlab olishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Ularning konstruksiyasi (tuzilish) joyning shamolini yaxshilab o‘takazib yuborish hususiyati va daraxt turlari hamda ularni tarbiyalash tadbirlarni bilan farq qiladi.

Ixota daraxtlari asosan sug‘oriladigan yerlarda tez o‘sar ko‘p yil yashaydigan va chidamli daraxt turlaridan barpo etiladi.

Bular jumlasiga asosan eman, oq terak, mirza terak, oq akatsiya va yashil shumtol, qayrag‘och, qrim qayini kabilar kiradi. Butalardan asosan qizil svidena, amorfa, biryuvchina, skumpiya, yapon behisi, smorodina (qaraqat) irg‘ay qo‘llaniladi. Sho‘rxok tuproqlarda (yer osti suvlari 1-2 m chuqurlikka joylashgan) tuz ta‘siriga chidamli qayrog‘och va oq teraklar, oq akatsiya, jiyda, gledichiya, yashil va daraxsimon shumtol kabi daraxtlar ekiladi.

Ixota daraxtzorlarini barpo etishdan olinadigan foyda asosan ularning tuzilishi (konstruksiyasi) daraxt va butalarning turlari ularning joylashishi qatorlarining soni hamda ko‘chat ekish o‘rniga bog‘liqdir. Kuchli shamol esib turadigan hududlarda ixota daraxtzorlari tuzilishi qalin bo‘lishi kerak.

Shamol kuchi o‘rtacha bo‘lgan hududlarda biroz siyrakroq bo‘lishi kerak.

Magistral kanallar avtomobil va temir yo‘llarni chetiga joylashgan daraxtzorlarning tuzilishi ko‘p xollarda juda ham qalin bo‘lishi talab qilinadi. Chunki shunday bo‘lmasa kanallar yo‘llar qum ko‘chishi yoki boshqa sabablarga ko‘ra to‘lib qolishi mumkin.

Kuchli shamol esadigan hududlarda ixota daraxtlari qatorlari quyidagicha bo‘lishi kerak: asosiy daraxtzorlar ya‘ni shamol ta‘siriga birinchi to‘siq bo‘lganlarning soni 4 qatorli keyingilariniki 3 qatorli va yordamchi daraxtzorlarni esa 2 qator ekiladi. Shamol kuchi o‘rtacha

bo‘lgan hududlarda asosiy ixota daraxtzorlar qatorlarini soni 3 qatorli yordamchilariniki 2 qatorli ekish tavsiya qilinadi.

Kuchli shamol va garimsellar ta’sirida bo‘lmagan hududlarda asosan sug‘orish inshootlari va yo‘llar chetlariga 1-2 qatorli ixota daraxtzorlari ekiladi. Barpo etiladigan daraxtzorlar kengligi 5-10 metr bir qatorlarining oralig‘i esa 2 m bog‘ va uzumzorlarni saqlovchi ixota daraxtzorlar ular chegaralariga joylashgan bo‘lib 3 qatorli kartalar chetida joylanadigan bo‘lsa ikki qatorli qilib ekiladi. Katta magistral kanallar chetiga 5 qatorli daraxtzorlar ekish tavsiya etiladi. Xo‘jaliklararo yoki kichik magistral kanallarni muhofaza qilish uchun 3 qatorli daraxtzorlar tavsiya etiladi. Albatta ular kanallarning bir tomoniga ekiladi.

Ixota daraxtlarini o‘stirish qishloq xo‘jaligi uchun dalalarni o‘zlashtirish bilan birga olib boriladi. Tuproq asosan 35-40 sm chuqurlikda kuzda shudgor qilinadi. Yer osti suvlari yaqin va shag‘al joylarda yerni haydash ishlari ularning joylashgan chuqurliklarigacha amalga oshiriladi.

Dala ihota daraxtzor mintaqalari shamol tezligini pasaytiradi, tuproqni shamol eroziyasidan saqlaydi, qorning bir tekisda to‘planishiga va namni saqlashga imkon beradi. Suvni tartiblovchi daraxtzor mintaqalari qiyaroq yerlarida barpo qilinadi. Ularning asosiy vazifasi erigan qor suvlari va yog‘inlarning oqib ketishini kamaytirishdan iborat. Shuningdek, ular tuproqni yuvilib ketishdan saqlaydi, yer sirtidagi suvlarning tuproq ostiga o‘tishini osonlashtiradi. Daraxtzor mintaqalarining suvni tartiblovchilik rolini oddiy gidrotexnika inshootlari — terrasalar, ariqchalar yordamida kuchaytirish mumkin soyluk va jarlik bo‘ylarini yuvilishdan saqlashga xizmat qiladi. Bunday daraxtzorlar 12–21 metr kenglikda qalin qilib ekiladi, ba‘zan esa soyluk va jarlik yoqalari yoppasiga o‘rmonzorga aylantiriladi. Tog‘ yon bag‘rilari o‘rmonlari seldan saqlash maqsadini ko‘zda tutadi. Masalan, Chirchiq va Samarqand o‘rmon xo‘jaliklarida sel xavfi bo‘lgan havzalarning bir qancha ming ga maydoni o‘rmonlashtirilgan. Qumliklarda ihota daraxtlari o‘tqazish defalyatsiyaning oldini olish, ko‘chma qumlarni mustahkamlash va cho‘l yaylovlarning o‘rmon melioratsiyasi maqsadlarida amalga oshiriladi. Kanal bo‘ylari daraxtzorlar suvning bug‘lanishini kamaytiradi, grunt suvlari sathini pasaytiradi, kanal bo‘ylaridagi yerlarni qayta sho‘rlanishdan saqlaydi; Suv omborlari atrofiga daraxtlar o‘tqazish yer usti suv oqimini kamaytirib, uni tuproq ostiga va sizot suviga ko‘chiradi, qirg‘oqni yuvilishdan saqlaydi, sohil bo‘yi hududlarning gidrologik rejimini yaxshilaydi. Aholi punktlari atrofiga va yo‘l yoqalariga daraxt o‘tqazish shamol tezligini pasaytiradi, qurg‘oqchilik ta’sirini yumshatadi, mikroiklimni yaxshilaydi, temir yo‘llar va avtomobil yo‘llarini qor bosishidan saqlaydi.

Sug‘oriladigan yerlarda dala ihota o‘rmonzorlari - tez o‘sadigan va xo‘jalikka foydali bo‘lgan daraxt turlaridan barpo qilinadi (eman, chinor, Bolle teragi, qora terak, oq akatsiya, qoratal, zarang, shumtol, tut va sh.k.), sho‘r tuproqlarda tuzga chidamli daraxtlar ekish tavsiya qilinadi (qayrag‘och, shumtol, oq akatsiya, Bolle teragi, tut, aylant (sassiq daraxt), namatak va b.). Daraxtlar hudud sharoitini hisobga olib ishlab chiqilgan maxsus usullarda parvarish qilinadi Dala ihota o‘rmonzorlari ekinlarning hosilini oshirishga imkon beradi. Dala ihota o‘rmonzorlari himoyasidagi dalalar hosildorlik himoyalangan yerlardagiga qaraganda 8-10 s/ga yuqori bo‘ladi. Dala ihota o‘rmonzorlari, kuzda yoki bahorda chuqur haydalgan tuproqda barpo etiladi.

Xulosa qilib aytganda olib borilgan tadqiqotlar natijasida shuni aniqladikki

1. Sug‘oriladigan va lalimikor yerlarda ixota daraxtlarini barpo etish sxemalarini tuzishda har bir turning biologik xususiyati va sharoiti va ularning maqsadlari etiborga olinadi.

2. Ixota daraxtlari asosan sug‘oriladigan yerlarda tez o‘sar ko‘p yil yashaydigan va chidamli daraxt turlaridan barpo etiladi

3. Kuchli shamol esadigan hududlarda ixota daraxtlari shamol ta'siriga birinchi to'siq bo'lganlarning soni 4 qatorli keyingilariniki 3 qatorli va yordamchi daraxtzor-larni esa 2 qator ekiladi.

4. Aholi punktlari atrofiga va yo'l yoqalariga daraxt o'tqazish shamol tezligini pasaytiradi, qurg'oqchilik ta'sirini yumshatadi, mikroiklimni yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qalandarov M. “O'rmonchilik”. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2007 yil.
2. Xonazarov A.A “O'rmonshunoslik”. Darslik. Toshkent: 1999 yil.
3. Martinov A.N. “Lesovedeniye”. M.:Kolos. 2002 yil
4. Xonazarov A., Qumzullayev G. “Ihota daraxtzor va dehqonchilik”. T.: 2002 yil.
5. Qayimov A.Q.,Berdiyev E.T. “Dendrologiya” T. 2012yil